

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

№9, 2024

*«ПОЧЕМУ?» – ЭТО ВОПРОС О КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР
РАЗБИВАЛАСЬ ВСЯ ЛОГИКА, ВСЯ ФИЛОСОФИЯ, ВСЯ НАУКА.*

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ФИЗИКИ
РЕЗОНАНСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ» ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В
ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.**

Все науки. №9, 2024

Международный научный
журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2024

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

УДК: 101.3

Икрамов Фарход Актамович

исследователь ЧДПУ

Аннотация. Изучая и познавая собственную историю, человек понимает законы развития человеческого общества, процессы этапов его развития, причины попадания людей в кризисную ситуацию и свои переживания по выходу из этой ситуации. и делает выводы из уроков прошлого.

В статье подчеркивается, что обеспечение активной гражданской позиции студентов на основе преподавания новейшей истории Узбекистана следует рассматривать как одно из приоритетных направлений деятельности высших учебных заведений.

Ключевые слова. История, гражданство, ценности, убеждения, деятельность, сравнение, резюме.

Важнейшим направлением процесса модернизации системы образования является организация системы гражданского образования. В Указе Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития гражданского общества на 2021 — 2025 годы» в качестве приоритетных направлений Концепции развития гражданского общества на 2021 — 2025 годы:

- гражданское общество правовая основа развития последовательный улучшение;
- гражданское общество учреждения помощь дайте и им состояние механизм поддержки более улучшение;
- состояние и гражданское общество в управлении сообществом учреждений активный участие достичь для необходимый условия создавать;

— состояние реализовывать социальные проекты гражданское общество в повышении учреждений участие более расширять;

— гражданское общество учреждения определены вопросы обеспечения открытости деятельности [2].

Анализ проблем научных исследований в этом плане показывает, что ученые нашей республики Х. М. Тажибоева, Н. Н. Джамилова, К. К. Куронбоев уделяли особое внимание научно-теоретическим основам развития социальной активности молодежи.

Х. М. Тажибоева в своих научных исследованиях трактовала социальную деятельность как целенаправленную деятельность человека, выражающую высокий взгляд на индивидуальное отношение и системное поведение по отношению к социальной реальности. «Социальный активизм — это нормативная и нормативно мощная деятельность. «Повышение социальной активности студентов и молодежи — это процесс организации образования среди них» [6].

Н. Н. Джамилова выражала «инициативность как способность выдвигать новые идеи и предложения для достижения успеха в учебной и профессиональной деятельности и демонстрировать их в практической деятельности». Развитие таких качеств, как инициативность, ответственность, целеустремленность, является важным фактором развития активной гражданской позиции студентов [4].

В своем исследовании К.К.Куронбоев сосредоточил внимание на вопросах «методов и содержания развития духовной и общественной деятельности студентов, педагогических основ, духовно-нравственных проблем, роли сознательной дисциплины в воспитании молодежи, обязанностей и ответственности, формирования общественных качеств» [7].

Изучая и познавая собственную историю, человек понимает законы развития человеческого общества, процессы этапов развития, причины попадания людей в кризисную ситуацию и свой опыт выхода из этой ситуации, черпает выводы из уроков прошлого и осознает необходимость идти по правильному пути в будущем. В этом отношении наука история — это наука, помогающая понять законы и тенденции исторических процессов, правильно понять настоящее и разумно увидеть будущее.

История Узбекистана и узбекского народа богата и богата. На основе преподавания новейшей истории Узбекистана в целях обеспечения активной гражданской позиции студентов соблюдать принцип преемственности в анализе и выяснении национальных ценностей, народных традиций и обычаев, толерантности между религиями, истории Узбекистана. К исламу, религиозным верованиям людей, религиозным учениям и деятельности их основателей, чтобы уважать их, следует подходить с точки зрения уважения. При изучении новейшей истории Узбекистана, помимо вышепе-

речисленных методических правил, целесообразно сопоставлять факты, делать логико-сравнительные выводы, периодизировать, проводить социальные исследования, использовать статистические, математические и другие методы.

Обеспечение активной гражданской позиции студентов на основе преподавания новейшей истории Узбекистана следует рассматривать как одно из приоритетных направлений деятельности высших учебных заведений. Образовательный процесс в высшем учебном заведении является последним звеном в цепи целенаправленного и организационного воздействия на человека. Несмотря на то, что основное воспитание происходит в семье, школе и окружающем обществе, формирование личности происходит в высшем учебном заведении, откуда зрелый специалист может получить профессиональный рост и положительный жизненный опыт для самостоятельной жизни. полноценный и полноценный полезный член общества, глава семьи, его права и обязанности выступает готовым быть знающим гражданином.

В период обучения в высших учебных заведениях необходимо стремиться к формированию гражданских качеств, определяющих критерии свободы, человечности, духовности, жизненного творчества каждого студента. Оно включает в себя самосознание, самоуважение, самостоятельное мышление, способность действовать в мире духовных ценностей и жизненных ситуаций, готовность принимать решения и ответственность за свою жизнь. В связи с этим следует отметить, что продуманная образовательная система гражданского воспитания должна быть направлена на всестороннее укрепление и дальнейшее развитие социального опыта молодежи в семье, школе и образовательном учреждении.

Важными компонентами гражданского образования являются политические, правовые, моральные и экономические знания. Именно науки социального цикла позволяют молодым людям развивать ценности демократического общества, важнейшие личностные качества: толерантность, гражданственность и патриотизм.

Гражданская позиция студентов включает в себя черты широкого спектра знаний — от исторических до социальных. Знание является центральным звеном формирования системы личных отношений. Отношения формируются посредством переработки полученной социально детерминированной информации. Важно продемонстрировать знания, понимание, критический анализ и способность обосновывать мнение студентов в области организационных, политических, исторических, международных и социальных отношений. Это актуальные проблемы внутренней и внешней политики, а также знание исторического прошлого и настоящего своей страны, государственного устройства, функций органов государственной власти, прав и обязанностей граждан, механизмов защиты

прав человека, нормативных правовых документов, проблем. социальная сфера, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, проблемы защиты прав потребителей и т. д. могут быть.

Основная цель преподавателей всех учебных предметов — не только передать знания, но и создать условия для формирования гражданской, активной личности (компетентности). Преподаватели гуманитарных наук имеют широкие возможности для развития гражданственности.

Педагогическими аспектами обеспечения активной гражданской позиции студентов на основе преподавания новейшей истории Узбекистана являются лекции, дискуссии, семинары, конференции, экскурсии, проведение видеоуроков и т. д. Интерес к истории Узбекистана и упоминания об истоках успеха страны возрастают с каждым годом. Реформы в системе образования, обновления в жизни общества вызвали интерес к духовной культуре, что послужило изменению психологии патриотизма и гордости за Родину молодого поколения. Независимость Узбекистана, становление государственности, проводимые реформы по приоритетным направлениям развития Узбекистана [1] являются стимулом к изучению истории народов, проживающих на территории республики, и открывают широкие возможности для народ Узбекистана.

В целях обеспечения активной гражданской позиции учащихся на основе преподавания новейшей истории Узбекистана необходимо преподавать историю своего народа, все ее светлые и темные стороны во всем многообразии социальных, политических, культурных и экономических отношений. молодому поколению. Знание истории Узбекистана не только служит перспективам социального развития молодежи, но и позволяет правильно формировать политические и социальные направления в современную эпоху глобализации и ликвидации границ [3].

Использованная литература

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 8-февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони / «Халқ сўзи». №28 (6692)

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4-мартдаги «2021 — 2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6181-сонли Фармони.

3. Абдукаримова Г. Б. Глобаллашувнинг замонавий босқичининг илмий-фалсафий таҳлили // Фан, таълим ва маданият. 2019 йил, 4-сон (38). 36-37-бетлар.

Использованная литература	33
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	35
Методология определения температуры нагрева воды, протекающей по солнечному коллектору с отражателем и дополнительным фокусирующим контроллером	37
Алиев Ибратжон Хатамович	37
НИИ «ФРЯР», ElectronLaboratoryLLC, 151100, Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан	37
1. Угол падения света	41
1. Уточнение неровностей	43
Использованная литература	45
О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЕТРА В СФЕРИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ ЗЕМЛИ	47
Алиев Ибратжон Хатамович ¹ , Абдурахмонов Султонали Мукарамович ²	47
¹ НИИ «ФРЯР», ElectronLaboratoryLLC, 150100, Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан	47
² Ферганский политехнический институт, 151100, Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Фергана	47
Введение	48
Исследование	48
Расчёты	52
Заключение	55
Использованная литература	55
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	59
SYNTHESIS OF GRAPHENE FROM GRAPHITE FOR THE PURPOSE OF OBTAINING CARBON NANOTUBES	61
Nurmanov Suvonqul Erkhanovich, Doctor of Technical Sciences	61
Yakubov Yoldosh Yusufboyevich, Doctor of Chemical Sciences, Professor Ibroximov Joxongir Anvarjon o'g'li Master's student at NUUz ijoxongir650@gmail.com	61
INTRODUCTION	62
Conclusion	66
LIST OF REFERENCES USED	66
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	67
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА	69
Икрамов Фарход Актамович	69
исследователь ЧДПУ	69
Использованная литература	72

Ибратжон Хатамович Алиев
Дониёр Давронбекович Ибрагимов
Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Голибжон Оббозжонович Кулдашов
Жамолитдин Солижанович Абдуллаев
Сувонкул Эрханович Нурманов
Юлдош Юсуфбоевич Якубов
Жохонгир Анваржонович Иброхимов
Фарход Актамович Икрамов
Шахруҳ Бурҳанович Илясов
Шахризода Нурали қизи Қулдошева
Кибриё Сабриддинова
Гулчехра Гуламжановна Гаффарова
Ойбек Тоҳир ўғли Беркинов

Все науки. №9, 2024
Международный научный журнал

Главный редактор Ибратжон Хатамович Алиев
Редактор Миродилжон Хомуджонович Баратов
Редактор Гулчехра Гуламжановна Гаффарова
Иллюстратор Фарходжон Анваржонович Иброхимов
Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева
Дизайнер обложки Ибратжон Хатамович Алиев
Технический директор Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Экономический директор Ботирали Рустамович Жалолов
Корректор Гулноза Мухтаровна Собирова
Корректор Дилноза Орзиқуловна Норбоева
Модератор Фарходжон Анваржонович Иброхимов

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве результатов проведённых работ научные статьи.

Международный научный журнал «Все науки», созданный при ООО «Electron Laboratory» и Научной школе «Электрон», является научным изданием, публикующим последние научные результаты в самых различных областях точных, естественных, гуманитарных и других наук, техники, представляя собой также сборник публикаций по вышеуказанным темам коллегии авторов, рецензируемый редколлегией редакции журнала и учёным советом НИИ «ФРЯР» при Electron Laboratory LLC ежемесячно.

Rideró

Rideró.ru — издай
книгу бесплатно!